

Miejsce reklamy w medialnym dyskursie o pięknie: w kierunku *body positive*

Anna Kozłowska

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

ORCID: 0000-0002-6422-931X

Abstract

The Place of Advertising in the Media Discourse on Beauty: Towards Body Positive

Anna Kozłowska in the chapter *The Place of Advertising in the Media Discourse on Beauty: Towards Body Positive* characterizes the way in which advertising inscribes a specific way of perceiving beauty into the narration on the product. Each time, the advertisement reproduces what is important from the point of view of a given product category. Also, even more so from the point of view of what functions (not necessarily utility) a given product (brand) serves in the consumer's life. The aim of the chapter is to identify how advertising as a cultural phenomenon defines beauty as part of the public discourse on this subject. How does contemporary advertising present female beauty? For this purpose, the author analyzes 100 advertising spots from the period 2004-2023. The research technique is a qualitative analysis of advertising content. For the needs of the research project, a categorization key based on associations with the term „beauty”; was created. The

Anna Kozłowska, dr nauk ekonomicznych; adiunkt w Zakładzie Socjologii Ekonomicznej (Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie); kierownik Podyplomowych Studiów Reklamy; autorka trzech książek: *Reklama. Socjotechnika oddziaływania* (2006), *Reklama. Techniki perswazyjne* (2011) i *Oddziaływanie mass mediów* (2011), wydanych na SGH i podręcznika: *Tworzenie przekazu reklamowego* (2017), wydanego przez WSiP (współautor: Robert Piłka); jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół oddziaływania mass mediów, psychologii i socjologii komunikacji, społecznej odpowiedzialności komunikacji i perswazji reklamowej.

anna.kozlowska@sgh.waw.pl

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

research material points to certain regularities that may be confirmed in quantitative research. In the case of skincare in the advertising narrative, we are dealing with a semblance of the idea of inclusivity, which includes women of different body types, skin colors, young people, mature adults, older people and people with disabilities. Nevertheless, in this narrative there is still the belief that the only standard of a beautiful body is to be young, smooth and perfect. In the case of make-up products, we can see the exclusive character of the body (only the young body is presented). At the same time the beauty of the female psyche is emphasized – strength, individuality, mindfulness, courage, perfection. Advertising is not an ideal place for public discourse as there is always a mercantile goal behind each presented idea. Still, it is an important place because it shows that the ideas of inclusivity and diversity are developing before our eyes. However, we are only just learning to understand and implement them.

Keywords: beauty, advertising, woman, cosmetics, brand, body positive, public discourse

Wprowadzenie

Reklama z jednej strony, jako komunikat marketingowy, jest egzemplifikacją skuteczności oferowanego produktu, z drugiej, jako komunikat społeczny, jest reprezentantką funkcjonującego porządku społecznego (Pitrus 2001: 63). Sherry (1987: 441 i nast.) postrzega reklamę jako nośnik informacji kulturowej – pokazując świat idealny, reguluje ona podstawowe zasady funkcjonowania w społeczeństwie (normy społeczne), wskazuje do czego powinniśmy dążyć (wartości) oraz, w jaki sposób powinniśmy dochodzić do celu (wzorce kulturowe). W takim ujęciu głównym celem komunikacji reklamowej jest przekonanie odbiorcy-konsumenta o istotnym miejscu produktu w jego życiu. Jest on umieszczany w reklamie w odpowiednim kontekście społecznym, sugerującym oczekiwane wzorce zachowań, wartości i norm, które zostaną następnie przeniesione na obszar codziennego doświadczenia konsumenta. Reklama odwołując się do tego, co jest akceptowane w grupie docelowej, oddziałuje na sposób odbioru produktu jako takiego, który dostosowuje się do wymagań i oczekiwań konsumenta (Madera 2004: 183). Jako instrument komunikacji marketingowej wpływa ona określony sposób postrzegania piękna w narrację o produkcie

Jeśli głównym tematem artykułu jest piękno w reklamie, to rozważania należy zacząć od określenia zakresu pojęciowego. W *Słowniku współczesnym języka polskiego* czytamy, że piękno to „zespół cech wywołujących przyjemne wrażenia estetyczne” (Dunaj 1998: 42). Szerzej, zgodnie ze *Słownikiem języka polskiego PWN*, piękno to „zespół cech takich jak proporcja kształtów, harmonia barw, dźwięków, który sprawia, że coś się podoba, budzi zachwyt” (por. Szymczak 1999: 635). W tych definicjach podobnie podkreśla się, iż piękno to te cechy obiektu, które po stronie obserwującego wywołują pozytywne doznania estetyczne i emocjonalne (Łuc 2015: 135). W tych samych słownikach czytamy, że piękno może być rozumiane jako wysoka czy też szczególna

wartość moralna (Szymczak 1999: 635; Dunaj 2007: 459), co pozwala nam spojrzeć na reklamę jako miejsce możliwej redefinicji pojęcia piękna, które niejednokrotnie sprowadzane było do ciała, w szczególności kobiecego.

Nie jest oczywiście tak, że reklama jest wolna od pokazywania ciała męskiego, ale w tym wypadku nie łączy się go z takimi słowami, jak „piękno”, „atrakcyjność” czy „akceptacja”, nawet jeśli jest to reklama kosmetyków pielęgnacyjnych. I chociaż w tym względzie zachodzą stopniowo zmiany, to nadal aktualne wydaje się zdanie Żak-Bucholc, iż „kobieca tożsamość bardziej niż męska zasadza się na ciele, a na pięknie ciała – szczególnie” (Żak-Bucholc 2006: par. 1).

Czy możemy mówić o feminizacji piękna? Reklama kierowana do mężczyzn w głównej mierze ma charakter produktowy – koncentruje się na wartości funkcjonalnej marki. Reklama kierowana do kobiet ma częściej charakter wizerunkowy i koncentruje się na wartości symbolicznej (emocjonalnej) marki. W związku z powyższym podmiotem zainteresowania dalszej analizy badawczej jest reklama produktów odnoszących się do kobiecego ciała jako elementu tożsamości płciowej – kosmetyków białych i kolorowych. Należy założyć, że tworzenie zapotrzebowania na określony specyfik odbywać się będzie za pośrednictwem dwóch mechanizmów psychologicznych. Pierwszy polega na zasugerowaniu odbiorcy, że produkt pozwala uzyskać taki stan atrakcyjności (doskonałości), jaki prezentuje bohaterka reklamy, co ma dać konsumentce określoną tożsamość, pozwolić osiągnąć ideału, zbliżyć do konkretnego standardu piękna. Taka reklama mówi konsumentce: „Będziesz piękna! Będziesz kobieca!”. Drugi mechanizm sugeruje odbiorcy, że produkt podkreśla te cechy atrakcyjności, które już posiada, czyli reklama informuje odbiorczynię: „Jesteś piękna! Jesteś doskonała!”. W takim przypadku osoba kupuje produkt, który odpowiada na jej wymaganiom i oczekiwaniom.

Celem autorki artykułu jest identyfikacja tego, jak reklama jako zjawisko kulturowe definiuje piękno, wpisując się w dyskurs publiczny na ten temat. Podstawowe pytanie badawcze to, jak współczesna reklama prezentuje kobiece piękno? Przy czym warto wyjść od założenia, że w każdym przypadku narracja reklamowa wpisana jest w charakter czasów, w jakich przyszło jej funkcjonować (Madera 2004: 184). To, jak wygląda rzeczywistość reklamowa, zależy od tego, co dominuje w świadomości społecznej. Ideał piękna jest zmienny w czasie i przestrzeni, zależny od obszaru kulturowego i grupy społecznej. Stąd piękno w reklamie będzie analizowane zarówno w perspektywie historycznej, czyli jak zmieniało się podejście do piękna, jak i w perspektywie dnia dzisiejszego – czyli jak jest ono definiowane obecnie.

Technika badawcza to analiza jakościowa treści reklamowej z okresu 2004-2023 (zapoczątkowana jest pierwszą kampanią reklamową prezentującą odmienne od dotychczasowego podejście do piękna w reklamie – mowa tutaj

o kampanii „Prawdziwe piękno” marki Dove). Materiał badawczy stanowi sto spotów, które pojawiły się w mediach polskich i zostały dobrane celowo – pierwszym kryterium była kategoria produktowa: kosmetyki białe i kolorowe, kolejnym pojawienie się kolokacji ze słowem „piękno”. Na potrzeby projektu badawczego został stworzony klucz kategoryzacyjny:

1. Piękno – kolokacje: czyste piękno, samo, prawdziwe; naturalne piękno, nieśmiertelne, surowe, urzekające, wewnętrzne piękno, zmysłowe; piękno absolutne, piękno krajobrazu, natury, przyrody, piękno świata, piękno życia, ideał piękna, kanony, kategoria piękna, koncepcja, pojęcie, poczucie piękna, dostrzegać piękno, kontemplować, odkrywać, podziwiać, widzieć, zachwycać się pięknem, szukać piękna, tworzyć piękno, coś urzeka swoim pięknem, zachwyca (Bańko 2009: 173), piękno natury, piękno ciała, piękno umysłu, piękno muzyki, zmysł piękna, umiłowac piękno, piękno wewnętrzne *versus* zewnętrzne.

2. Piękno – cechy fizyczne: zdrowie *versus* choroba, młodość *versus* starość, siła *versus* słabość, wysoki wzrost *versus* niski wzrost, sylwetka szczupła *versus* sylwetka nieszczupła, ciało „bez niedoskonałości” *versus* ciało „z niedoskonałościami”, twarz bez zmarszczek *versus* twarz ze zmarszczkami itp.

3. Piękno – cechy psychiczne (i moralne): dobro *versus* zło, zdrowie *versus* choroba, energia życiowa *versus* brak witalności, pewność siebie *versus* brak pewności siebie, mądra *versus* niemądra, inteligentna *versus* nieinteligentna, spokojna *versus* rozedrgana, otwartość *versus* zamknięcie na nowe.

4. Piękno – synonimy (Łuc 2015: 136): śliczna, ładna, urocza, cudowna, estetyczna, czarująca, czarowna, wdzięczna, zachwycająca, urzekająca, elegancka, wykwintna, szykowna, gustowna, urodziwa, niezwyklej urody, powabna, przystojna, znaczna, niemąła, okazała, duża, dorodna, okazała (Klatkowska 2009: 185), niebrzydka, nieszpeta, urocza; zjawiskowa, ponętna, pociągająca, atrakcyjna, dorodna, urodziwa (Gajewska & Paulus 2010: 166).

W analizie badawczej zostanie również wykorzystane bardzo przydatne podejście Łuc (2015: 137) do wskaźników peryferyjnych w reklamie:

1. Podmiot, czyli osoba, która dąży do osiągnięcia piękna, której cechy identyfikowane są przez bohaterkę reklamy – reklama pokazuje to, co musi zrobić podmiot, żeby osiągnąć piękno bądź osoba, która jest piękna, a produkt ma jedynie to odzwierciedlić.

2. Przedmiot, czyli piękno i dopełniające jego znaczenie wartości

- + cechy piękna – elementy charakteryzujące piękno
- + efekt – dostrzegalne cechy piękna, sposób objawiania się piękna
- + konkretyzacja – miejsce, w którym piękno się uzewnętrznia
- + źródło – to, skąd pochodzi piękno

3. Perswazyjne elementy scenarii

- + czas – to, kiedy pojawia się piękno i jak długo trwa

- ♦ moc – siła oddziaływania piękna, ujawniająca się w efekcie
- ♦ ikona reklamowa – to, w jaki sposób obraz wchodzi w relacje znaczeniowe z tekstem.

Reklama jako odzwierciedlenie porządku społecznego

Z perspektywy socjologicznej to społeczeństwo definiuje, co jest piękne, dopuszczalne, wartościowe i normatywne. Reklama nie kreuje ideału piękna – jej siła oddziaływania bierze się z odbicia tego, co już istnieje w kulturze wraz z dominującymi w niej normami, wartościami i wzorami kulturowymi (Madera 2004: 181). Pitrus (2001: 63) zauważa, że reklama czerpie swe inspiracje z dorobku kulturowego danej społeczności, stając się odzwierciedleniem pewnego porządku społecznego. Podobnie Goffman (1976: 26) twierdził, iż reklama odwołuje się do tego, co dominujące w danym społeczeństwie – pokazuje życie codzienne, odtwarza istniejący porządek społeczny, realne zachowania i rytuały społeczne.

Zdaniem Sherry'ego (1987) to, co prezentuje reklama jest z jednej strony modelem (odzwierciedleniem) rzeczywistości, z drugiej stanowi wzór do naśladowania. Nawiązując do doświadczeń życia codziennego, reklama stwarza wrażenie, iż możliwe jest osiągnięcie stanu idealnego – takiego, w którym jesteśmy szczęśliwi, mamy idealne ciało, wspaniałą rodzinę i pieniądze. W rzeczywistości reklamowej wszystko wydaje się perfekcyjne, doskonałe, bez skazy. W podobnym duchu Madera (2004: 181) stwierdza, że stereotypy płciowe w reklamie są odzwierciedleniem istniejących stosunków panujących w społeczeństwie.

Siła reklamy przez lata brała się z tego, że pokazywała nam nie to, jacy jesteśmy, ale to, jacy możemy (czy powinniśmy) być. Jeszcze na początku XXI wieku Madera pisał „reklama tworzy wrażenie, że poprzez zakup produktu konsument dopasuje się do wymaganych wartości i norm społecznych” (Madera 2002: 183). Czy taki sposób narracji nadal pojawia się w reklamie? Czy w komunikacji marketingowej następuje redefinicja piękna? Czy mamy do czynienia z (r)ewolucją wzorów kobiecości w społeczeństwie?

Reklama w kierunku redefinicji piękna

Jeszcze jakiś czas temu, za sprawą powielanego ideału piękna, reklama przyczyniała się do eliminacji wszystkiego, co niestandardowe i nietypowe (Madera 2004: 183). Ta forma komunikacji marketingowej od początku swego istnienia nie nadawała jednak rzeczywistości jakiegoś nowego kształtu,

tylko przyczyniała się do utrwalania już istniejących sposobów postrzegania świata. Poprzez powielanie jednego kanonu piękna (co więcej, ograniczonego do cielesności), reklama XX wieku wskazywała nam to, co idealne – wyabstrahowane od rzeczywistości.

Już sam fakt obecności w reklamie jednego kanonu piękna – młoda, szczupła kobieta z nieskazitelną twarzą bez zmarszczek – oznaczał konieczność podejmowania wszelkich starań, aby osiągnąć ideał. Jeśli nie miałyśmy większego wyboru, to pozostawało nam się temu podporządkować albo pozostać postrzeganą jako nieszczęśliwa, niekochana, nieatrakcyjna, niemiała. Taka konstrukcja tożsamości wynikała z faktu, że kobiece poczucie własnej wartości w dużej mierze opierało się na atrakcyjności fizycznej, a wygląd stanowił cechę definiującą zarówno postrzeganie swojej osoby, jak i relacje z innymi (Madera 2004: 192).

Niedziwne, że w dyskursie medialnym mówiło się o frustracji wynikającej z braku możliwości osiągnięcia tego, co miało niewiele wspólnego z rzeczywistością. Taki sposób postępowania twórców reklamowych budził wątpliwości już na początku XXI wieku (Kozłowska 2008: 275). Pojawiały się – wciąż jeszcze marginalnie – opinie, że sukces wielu przedsięwzięć będzie już niedługo zależał od rozpoznania zachodzących zmian w świadomości społecznej kobiet (Popcorn & Marigold, 2000). Musiało jednak upłynąć trochę czasu, żeby faktycznie doszło do (r)ewolucji w reklamie, a w zasadzie do uwzględnienia głosu kobiet, które zaczęły przeciwstawiać się dominującym wzorcom piękna.

Ciekawym sposobem odrzucenia dominującego sposobu prezentowania kobiecego ciała w reklamie jako nieskazitelnie pięknego, szczupłego i młodego była strategia komunikacyjna marki Dove, która została wprowadzona w 2004. Reklama skupiała się na wizerunku kobiet różnych pod wieloma względami, i to w czasie, kiedy jeszcze nikt głośno nie mówił o ciałopozytywności (angielskie: *body positive*). Trzeba przyznać, że kampania marketingowa Dove odpowiadała na kiełkujące w świadomości społecznej zapotrzebowanie na bardziej realne (naturalne) przedstawianie ciała kobiecego.

W jaki sposób Dove uczestniczyło w dyskursie publicznym? W reklamie kobiety zaczęły mówić o „prawdziwym pięknie”, jakie jest w nich bez względu na to, jak wyglądają i ile mają lat – ważniejsze stało się pozytywne nastawienie do siebie i akceptacja własnego wyglądu (Kozłowska 2008: 282). Zdjęciom kobiet towarzyszyły pytania prowokujące do dyskusji. Zdjęcie kobiety z nadwagą podpisano „*fat or fabulous?*” (gruba czy niesamowita?), kobieta z siwymi długimi włosami pytała „*grey or gorgeous?*” (siwa czy wspaniała?), kobiecie ze zmarszczkami od śmiechu towarzyszył podpis „*wrinkled or flawless?*” (pomarszczona czy bez skazy?). To niewątpliwie był przełom w narracji reklamowej kosmetyków pielęgnacyjnych – dotychczas pokazywaną bohaterkę, którą mieliśmy podziwiać (mechanizm demonstracji), zastąpiono

taką, z którą można było się łatwo utożsamić (mechanizm identyfikacji). W spotach telewizyjnych Unilever (właściciel marki Dove) stawiał w głównej mierze na promocję konkretnych produktów ([Dove Prawdziwe Piękno 2011](#)).

Warto zastanowić się, czy komunikacja marki miała swoje ciemne strony? Obok zachwytów nad nowym spojrzeniem na kobiece piękno pojawiały się głosy sceptyczne, podkreślające merkantylny charakter prowadzonej kampanii społecznej (Pielechaty 2008). Zdaniem autorki, „starożytnie koncepcje piękna formułowano zwykle w postaci dogmatów. Na dogmatach opiera się także reklama, bo aksjomaty i prawdy oczywiste sprzedają się najlepiej. Kampania Dove jest dogmatem do potęgi, gdyż prawie wszystkie koncepcje filozoficzne uznają piękno i prawdę” (Kozłowska 2008: 283). Kozłowska zauważyła, że „działania reklamowe dotyczące marki Dove to wciąż oferowanie produktu, który ma zaspokoić [...] potrzeby i spełnić oczekiwania konsumentek – zapewnić jędrne ciało czy piękne włosy. W komunikatach społecznych podkreśla się fakt, że »każda kobieta jest piękna...«, w przekazach komercyjnych należałoby uzupełnić to przekonanie o stwierdzenie: »...jeżeli używa kosmetyków Dove«” (Kozłowska 2008: 283).

Wydaje się, że wagę komunikacji marketingowej marki Dove możemy docenić dopiero teraz – przełamała ona dotychczasowy kanon piękna w reklamie i wyznaczyła kierunek zmian w narracji reklamowej. Już w 2006 roku właściciel marki L'Oréal zatrudnia jako ambasadorkę marki sześćdziesięciodziewięcioletnią wtedy Jane Fondę ([L'Oréal Age Re-Perfect 2006](#)). To spektakularne posunięcie jeszcze nie zmienia diametralnie cech piękna – aktorka przekonuje, że nadal zachowuje młodą, nieskazitelną cerę bez zmarszczek, wszystko za sprawą kremu *age re-perfect*, który przywraca „doskonały wiek”. Poza oficjalną komunikacją marketingową aktorka starała się udowodnić, że naturalne piękno jest kobiece – na okładce brytyjskiego magazynu „Good Housekeeping” pokazała się bez makijażu. Legenda głosi, że nie zgodziła się na retusz zdjęcia, mówiąc: „Nie chcę, by zabrano mi moje zmarszczki, bo nie chcę wyglądać jak wszyscy” (Walczak 2006). Jednak przeglądając wiele okładek z tego okresu, można zauważyć, że większość zdjęć aktorki jest retuszowanych.

Podobnie z retuszem mamy do czynienia w kolejnej kampanii Dove, która ruszyła w 2008 roku. Tym razem Unilever angażuje się w przełamanie stereotypu kobiety, która walczy ze swoim wiekiem – kampania ma bowiem znaczące przesłanie: „piękno nie pyta o wiek” (Los Mejores 2008). W polskiej wersji kampanii reklamowej Pro Age, występują trzy aktorki: Beata Tyszkiewicz, Ewa Kasprzyk i Edyta Jungowska. W kreacji reklamowej pokazuje się dojrzałe kobiety, które są świadome swojego piękna – w komunikacie pojawiają się słowa, które starają się przekonać kobiety, iż wiek nie jest przeszkodą w dbałości o skórę czy włosy, co więcej, nie oznacza końca kobiecości. To już nie produkt, tylko kobieta decyduje o tym, że jej skóra jest gładka (Ewa

Kasprzyk), włosy zadbane (Beata Tyszkiewicz), ciało zadowolone, szczęśliwe (Edyta Jungowska) – w ten sposób próbuje się przekonać kobietę, iż może mieć kontrolę nad swym ciałem. To niewątpliwie krok milowy w narracji reklamowej – dotychczas osoba dojrzała nie była przedstawiana w kontekście piękna. To młode ciało kobiece miało przekonywać konsumentki do zakupu produktów przeciwstarzeniowych – samo określenie *pro age* było, jak na tamten moment, rewolucyjne. Jednak zwrócić należy uwagę na fakt, iż w samej narracji o przedmiocie piękna niewiele się zmieniło – nadal podstawowymi objawami piękna jest ciało bez zmarszczek, bez cellulitu i innych oznak procesu starzenia. Co więcej, w polskiej wersji kampanii reklamowej aktorki w zasadzie ukrywają swoje ciało – są pokazywane jedynie ich twarze. W wersji obcojęzycznej kobiety pokazują swoje ciało, oznaki starzenia, przebarwienia, zmarszczki (Dove Pro Age 2008).

W kolejnych latach marka Dove już nie tylko przekonuje w reklamie, że jesteśmy piękne fizycznie (albo: będziemy piękne, jak tylko użyjemy danego kosmetyku). W 2013 roku w narracji reklamowej pojawia się hasło: „odkryjmy piękno w sobie”, co wyraźnie nawiązuje do umysłu – czyli piękno to już nie tylko wygląd zewnętrzny, ale przede wszystkim to, jakie jesteśmy. Innymi słowy, wystarczy, że docenimy siebie i swoją kobiecość, a poczujemy się szczęśliwe.. W 2018 roku w reklamie przekonuje się nas, że „to my definiujemy piękno” – przekaz wskazuje, żeby nie kierować się zdaniem innych, że nie ma jednego kanonu piękna, a każda zmarszczka świadczy o naszych doświadczeniach. W komunikacji przekonuje się odbiorcę, że nikt nie powinien mówić kobietom, jaki mają być, bo same dobrze to wiedzą (Dove #MojePięknoMojaHistoria 2018).

Nie sposób ukryć, że od momentu wprowadzenia pierwszej kampanii Dove wystarczyła tylko chwila, żeby idea *body positive* zawitała w dyskursie wokół roli reklamy w budowaniu nowej definicji piękna opartej na akceptacji siebie, prawdziwej wagi ciała, realnego wieku, koloru skóry, wzrostu, zmian ciała po urodzeniu dziecka, mastektomii czy w efekcie chorób skórnych. Przeszliśmy od narracji opartej na założeniu, że kobieta będzie piękna po użyciu danego kosmetyku, po założeniu, że po prostu jest piękna, bez względu na to, jak wygląda, co więcej piękno to kim się jest, a nie tylko to, jak się wygląda. Warto też zauważyć, że przez lata marka skutecznie rozszerzała podmiot piękna – to już nie jest tylko młoda, szczupła kobieta bez niedoskonałości, to są osoby starsze, ze zmarszczkami, chudsze, grubsze, o różnych kolorach skóry, z tatuażami (na przykład Nowy żel Dove z potrójnym serum nawilżającym 2022), osoby z bielactwem czy zespołem Downa (Introducing New Dove Advanced Care 2023 ENG).

Kosmetyki pielęgnacyjne to trudny produkt dla narracji reklamowej. Czy reklama jest w stanie odejść od promocji standardów piękna? Nawet jeśli

rozszerza ona podmiot piękna, trudno jej uciec od pokazywania określonych cech i efektów świadczących o byciu atrakcyjnym. Co bowiem ma nam dawać produkt pielęgnacyjny? Jak w komunikacji marketingowej przedstawiać zalety produktu: nawilżenie, odżywienie, regeneracja, nie odwołując się do korzyści, jakie dzięki temu zyskuje konsumentka – wygładzenie skóry, lśniąca włosy, twarz bez zmarszczek, nogi bez cellulitu? To paradoks, z którym trudno sobie poradzić.

Należy pamiętać, że dopiero w marcu 2021 roku Unilever (właściciel marki Dove) postanowił usunąć słowo „normalny” z komunikacji marketingowej. W ten sposób reklama odchodzi od definiowania tego, co jest normalne – „normalność” stała się słowem wykluczającym.

Czy w XXI wieku możemy mówić o ciałopozytywności?

Wcześniejsza teza o przełamaniu przez komunikację marki Dove dotychczasowego kanonu piękna w reklamie wymaga potwierdzenia. Czy oprócz rozszerzenia podmiotu atrakcyjnego ciała możemy mówić o szczególnych zmianach w postrzeganiu przedmiotu piękna? Zdaniem Sosnowskiej (2005: 34) presja bycia doskonałym powoduje, że stajemy się zakładnikami własnych niedoskonałości. Jak widziała to Żak-Bucholc w początkach XXI wieku:

demokratyzacja sprawiła, że każda kobieta może dążyć do ideału [...]. W gonitwie za byciem piękną, ciało kobiece przez same kobiety poddawane jest »tresurze« upiększania, poczynając od makijażu i modnego ubioru (»druga skóra«), poprzez kosmetyczne zabiegi typu depilacja, barwienie włosów, malowanie paznokci, oczyszczanie skóry po ingerencyjne formy jak operacje plastyczne. Dodatkowo ciało ma być w formie – »modeluje« się je na siłowni i w podobnych »przybytkach«. Salony, studia i farmy piękności zaspokajają, ale i pobudzają kobiety w pogoni za pięknem. Jak kiedyś artysta malarz lub poeta ukazywał (mógł jedynie ukazywać) idealne kobiece piękno, tak teraz rzeźbiarzem ciała (dosłownie) został chirurg plastyczny, a — by tak rzec — rzeźbiarzem-konceptualistą np. wizażysta, spec od medialnego wizerunku gwiazd, fotografik, wydawca czasopism kobiecych (Żak-Bucholc 2006: par. 1).

Melosik wskazywał na narrację medialną, w której przekonywano, że „podstawowym obowiązkiem współczesnej kobiety jest być młodą i piękną” (Melosik 2007: 66).

Jeszcze na początku XXI wieku tylko ciało młode, szczupłe, zadbane, zakryte makijażem, wydepilowane, bez zmarszczek, poddane zabiegom upiększającym było akceptowalne (Żak-Bucholc 2006: par. 1). W spocie Lirene lektor przekonuje, iż dzięki innowacyjnej technologii zastosowanej w kremie

kobieta poczuje się „piękna i pewna siebie” (Dr Irena Eris Efekt Lirene 2010). W spocie L’Oreal Paris Milla Jovovich, modelka i aktorka, stwierdza, że zauważyła po pewnym czasie oznaki starzenia, które nie martwią jej dzięki nowo odkrytemu kosmetykowi „kod młodości” (L’Oreal Kod Młodości 2011). Z reklamy serii kosmetyków Dr Irena Eris “Clinic Way” dowiadujemy się, że jest szansa „spowolnić procesy starzenia się” i „pobudzić skórę do odnowy” (Dr Irena Eris Clinic Way 2014). W reklamie Vichy lektor zadaje znamienne pytanie: Jaka jest „idealna” skóra według Polek? Odpowiedź jest jednoznaczna: „Bez zmarszczek!”, „Nawilżona!”, „Jędrna!”, „Rozświetlona!” W spocie podkreśla się fakt, że kobieta nie może sobie pozwolić na starzenie (Vichy LiftActive Supreme 2015). W reklamie L’Oréal dziennikarka Grażyna Torbicka zadaje odwieczne pytanie: „Co robię, że wyglądam tak młodo?” (L’Oreal Ekspert Wieku 2018). To typowa narracja podkreślająca, iż kosmetyk pomaga zachować młodość – piękno to redukcja zmarszczek, lifting i odżywienie. Pomimo obecności w reklamie osób powyżej 50 roku życia, nadal można odnieść wrażenie, że piękno jest zarezerwowane dla kobiet młodych – przejawem idealnego ciała są cechy młodości (zmarszczki zaś wydają się być największą bolączką współczesnej kobiety).

Warto zwrócić uwagę na to, czy narracja zmienia się, kiedy do świata reklamy trafiają kobiety w okresie menopauzalnym. Jeśli kobieta zastanawia się „jak dbać o skórę podczas menopauzy”, to dostaje prostą odpowiedź: „serum niweluje widoczne oznaki starzenia” (Vichy Neovadiol 2022): brak jędrności, przebarwienia, brak rozświetlenia, zmarszczki, suchość. W innej reklamie marki Vichy podkreśla się, że pomimo menopauzy, kobieta „nadal może czuć się piękna i atrakcyjna”, w domyśle, jeśli tylko pozbędzie się oznak starzenia (Vichy Neovadiol – Skin Care for Menopause 2022 ENG). Wszystko świadczy o tym, że nawet jeśli rozszerza się podmiot piękna, to w zasadzie nie widzimy zmian w postrzeganiu podstawowych cech piękna – nadal jest to młoda skóra, bez niedoskonałości. Branża kosmetyczna pozostaje nieczuła na trendy komunikacyjne kreowane przez markę Dove – należy przypuszczać, że nadzieja na „odzyskanie” młodości jest wciąż w nas tak silna, że nie opłaca się przekonywać konsumentkę do tego, żeby cieszyła się starym ciałem. Innymi słowy, stare ciało nie jest w cenie – nie „sprzedaje” produktu pielęgnacyjnego.

Czy w takim razie piękno jest w oczach patrzącego? Niejedna reklama nadal przekonuje, że tylko w sytuacji, kiedy kobieta zostanie uznana za piękną, może poczuć się pociągająca i być odpowiednio traktowana. Jeśli zaś jej wygląd zostanie negatywnie oceniony, to jej wartość spada (Kozłowska 2011: 195). Takie podejście odnajdujemy między innymi w reklamie Bioliq 55+, gdzie aktorka Małgorzata Potocka przekonuje, że „lubi swój wiek, a jeszcze bardziej, kiedy go nie widać” (sic!), co skutkuje zainteresowaniem mężczyzny (BIOLIQ 55+ 2015). Innymi słowy, przekonuje, że powinno się dobrze czuć ze swoim

wiekem metrykalnym (tego nie zmienimy), ale już wiek biologiczny nie jest do zaakceptowania (zwłaszcza że mamy przeogromną ofertę produktów i usług, które pozwalają nam go zmienić – cofnąć).

Ciekawą narrację zastosowano w reklamie marki Soraya, w której Ewa Kasprzyk, aktorka, przekonuje, że „jeśli jesteś Polką, to codziennie budzisz się piękna” (SORAYA Total Collagen 2019). Na koniec dodaje: „przyciągaj spojrzenia, zachwycaj, oszałamiaj i pokochaj siebie w lustrze... piękno jest w oku patrzącego...” (w tle widzimy mężczyzn zachwyconych wizerunkiem aktorki). Postrzeganie siebie poprzez pryzmat opinii innych wywołuje konieczność konfrontowania własnego wizerunku z tym, który jest przedstawiany jako idealny (Byszewska, Kapusta & Wianecka 2011: 119). Reklama sugeruje zatem, że „nie jesteśmy piękne” – źródłem piękna kobiety jest podziw ze strony mężczyzny.

Tego rodzaju podejście do piękna nadal widać w narracji reklamowej, która próbuje przekonać do tego, że zakup (a dokładniej: użycie) produktu pozwoli uzyskać taki stan atrakcyjności, jaki prezentuje bohaterka reklamy. Poprzez mechanizm demonstracji, zakup produktu ma dać to, czego oczekuje konsumentka – nową tożsamość określoną przez postać występującą w reklamie. To może być modelka, aktorka, influencerka, która nie tylko przekonuje konsumentkę: „Będziesz piękna!”, ale pozwala jej uwierzyć, że: „Będziesz piękna jak ja!”. W takich wypadkach reklama skupia się na podkreśleniu cech wyglądu kobiety, które powinny ulec przemianie. W reklamie lektor przekonuje nas, że dzięki odpowiedniej pielęgnacji przeciwzmarszczkowej i ujędrniającej skóra będzie widocznie „odmieniona” już po czterech dniach (Vichy Vichy LiftActive 2013). Magdalena Boczarska, aktorka, stwierdza zaś, że możliwe jest „wielokierunkowe odmłodzenie” – oferowany specyfik redukuje zmarszczki, wyrównuje koloryt i przywraca „piękny wypoczęty wygląd skóry”. Co więcej, aktorka wydaje się być szczęśliwa z tego powodu (Dr Irena Eris InVitive 2022). Zdaniem Melosika (2007: 66) „media eksponują przepaść między ciałem własnym a idealnym, co budzi w kobietach ciągły niepokój o wygląd i wagę ciała”. I można odnieść wrażenie, że w reklamie kremów pielęgnujących nic się w tym względzie nie zmieniło – nasze ciało jest nie do zaakceptowania.

W kierunku *body positive* w reklamie kosmetyków pielęgnacyjnych?

Reklama przekonywała przez wiele lat, że dbałość o własne ciało jest motywowana chęcią podobać się innym, aby na początku XXI wieku wprowadzić przekonanie o chęci podobać się samej sobie. Innymi słowy, kobiety w reklamie chcą być piękne dla własnej przyjemności i zadowolenia z siebie (Żak-Bucholc 2006: par. 2). W latach dwudziestych XXI wieku coraz więcej osób porzuca

jednak mit doskonałego ciała – w dobie *body positive* reklama będzie musiała iść w kierunku narracji, iż ciało nie musi być młode, bez niedoskonałości, może nie być szczupłe, posiadać cellulit. Zasadniczym przesłaniem koncepcji *body positive* jest pokochanie swojego ciała takim, jakie ono jest (Woźniak 2021: 73). Głównym założeniem jest to, że: „wszystkie ciała są dobre: i te szczupłe, w pocie czoła wypracowane na siłowni, i pełniejsze, z cellulitem, fałdkami na brzuchu czy rozstępami” (Dragan 2019). Przemianę narracji reklamowej możemy jednak zauważyć w niewielu przypadkach – ewenementem jest reklama dezodorantów, gdzie kiedyś skupiano się na prezentacji „pięknych” wydepilowanych pach podobnych do siebie kobiet (Dove Antyperspiranty 2014), a obecnie w reklamie prezentuje się różnorodność kobiecego ciała (New Dove Advanced Care 2023). Ta ostatnia reklama pokazująca kobiety z bielactwem, zespołem Downa, włosami pod pachami nie pojawiła się jeszcze w wersji na rynek polski (maj 2023).

Czy narracja reklamowa w przypadku kosmetyków pielęgnacyjnych zmienia kierunek patrzenia na piękno? Pozornie kobieta wydaje się być pogodzona ze sobą, nie walczy, akceptuje swój wiek, a kosmetyki przyjmują nazwę *pro age* (Dove). Jednak w narracji reklamowej wielokrotnie pojawia się słowo *anti age* – „przeciwzmarszczkowe”. Można zatem zaryzykować stwierdzenie, że tak jak mamy do czynienia z inkluzywnością w reklamie kosmetyków pielęgnacyjnych, tak narracja reklamowa ma niewiele wspólnego z różnorodnością. Podobnie jest w reklamie kosmetyków kolorowych, np. podkładów, gdzie pojawiają się kobiety w różnym wieku (Estee Lauder. Double Wear Stay-in-Place Makeup 2019) i o różnym kolorze skóry (Odkryj Infaillible 32H Fresh Wear od L'Oréal Paris 2022). W tej ostatniej podkreśla się nawet, że kobieta nie musi być już taka idealna, ale jej ciało w zasadzie nadal musi być nieskazitelne, bez niedoskonałości, które można tuszować podkładem. Idea inkluzywności sprowadza się do podkreślenia szerokiej gamy kolorystycznej podkładów.

Ewenementem są spoty tuszu do rzęs. Reklama zapewnia kobietę, że nic nie może jej ograniczać (AVON 2020). W spocie kosmetyków kolorowych kobieta jest bardziej skupiona na sobie, na podejmowanych decyzjach, jeśli nawet sprowadzają się one do wyboru maskary (Bourjois Twist Up The Volume 2022). Marzenia napędzają kobietę do działania (L'Oréal Poznaj ulubioną maskarę Ani Karczmarczyk 2022). Aktorka Anna Karczmarczyk przekonuje, że powinniśmy „patrzeć na świat po swojemu” – bo jesteśmy tego warte. Co istotne, w większym stopniu narracja skupia się na cechach i zaletach produktu (Rimmel Wonder'Luxe Volume 2020), a najważniejszą korzyścią dla kobiety staje się podkreślenie tego, co już w niej jest – jej „wyjątkowe ja” (Tusz MAX FACTOR 2000 kalorii 2023).

Chociaż nieuprawnionym jest mówienie w przypadku analizy jakościowej o szczególnych prawidłowościach, to w przypadku kosmetyków kolorowych

narracja reklamowa wydaje się być mniej inkluzywna, a bardziej skupiona na cechach wewnętrznych kobiety. W narracji reklamowej chętnie przekonuje się nas, że wartość kobiety powinna być określana na podstawie tego, kim jest i co robi (L’Oreal Poznaj ulubioną maskarę Mari Andrejczyk 2022). Tego rodzaju reklama powstaje w duchu promowanej obecnie koncepcji *body neutrality*. Założeniem jest akceptacja swojego ciała i myślenie nie o tym, jak wygląda, ale do czego jest zdolne (Woźniak 2021: 83-84). Tego rodzaju podejście pozwala skupić się na własnych cechach i osiągnięciach, a reklama powstała w duchu *body neutrality*, skupia się na podkreśleniu cech umysłowych, które powinnyśmy pielęgnować. W reklamie maskary L’Oreal Paris aktorka podkreśla, że myśli po swojemu, a sam produkt przedstawiany jest jedynie jako element makijażu, nic więcej. Produkt nie ma w sobie mocy upiększania, udoskonalania – jest dodatkiem, a nie kwintesencją życia kobiety (L’Oreal Poznaj ulubioną maskarę Ani Karczmarczyk 2022). W narracji reklamowej podkreśla się siłę kobiecości (L’Oreal Poznaj ulubioną maskarę Ewy Farnej 2022). I chociaż reklama maskary do oczu wyraźnie podkreśla cechy osobowościowe kobiet, skupiając się na przedmiocie piękna, z czego się ono bierze i jakie daje efekty, to jednocześnie niezauważalna jest w tym wypadku różnorodność samych kobiet. W reklamie pojawia się od lat ten sam standard kobiecości – kobieta młoda, znana, odnosząca sukces zawodowy.

Zamiast podsumowania

Czy w reklamie przestaje funkcjonować jeden kanon piękna sugerujący idealne proporcje, młody wygląd i doskonałe ciało? Z definicji słownikowej wynika, iż piękno to nie tylko walor estetyczny, ale również moralny – idealna istota jest nie tylko piękna, ale również dobra. Z całą pewnością możemy mówić o redefinicji piękna w reklamie – rozszerzaniu podmiotu piękna, z jednej strony i wprowadzaniu w narrację reklamową nowego źródła piękna – umysłu, z drugiej. Jak zatem obecnie definiuje się kobiece piękno? Reklama to miejsce pełne sprzeczności (nie mylić z inkluzywnością i różnorodnością) – obok spotów, w których piękno sprowadza się do cielesności, a kobieta boi się zmarszczek i utraty jędrności, pojawiają się takie, w których kobieta świetnie czuje się w swojej skórze, zwłaszcza kiedy zmarszczki pojawiają się tylko kiedy się uśmiecha (Remé Kolagenowa Formuła Piękna 2022), ale też takie, w których piękno to radość życia, miłość, pasja, a ciało jest jedynie tym, co chroni nasze wnętrze. W każdej reklamie kryje się pewna opowieść o pięknie wpisana w specyfikę danej kategorii produktowej. Badania jakościowe wskazują na pewne prawidłowości, które być może znajdą swoje potwierdzenie w badaniach ilościowych. W przypadku kosmetyków pielęgnacyjnych mamy

do czynienia z pozorem idei inkluzywności, włączającej w narrację reklamową kobiety o różnej budowie ciała, kolorze skóry, osoby młode, dojrzałe, stare, z niepełnosprawnościami. Niemniej nadal w tej narracji panuje przekonanie o jedynym kanonie ciała pięknego – młodym, gładkim, doskonałym. W przypadku kosmetyków kolorowych można za to dostrzec ekskluzywność ciała (młodego), ale jednocześnie podkreślane jest piękno kobiecego *psyche* – siła, indywidualność, uważność, odwaga. W ten sposób promuje się tylko niektóre cechy charakterologiczne – kobieta nie może być słaba, uległa, strachliwa.

Chociaż reklama nie kreuje nowego podejścia do kobiecego ciała, a jedynie odpowiada na to, co już w kulturze dostrzegalne, to realnie ma możliwość rozszerzania sposobów definiowania piękna o dopiero kiełkujące cechy kulturowe, takie, które nie są jeszcze dominujące, ale powoli przebijają się do świadomości społecznej. W ten sposób reklama staje się miejscem dyskursu medialnego wokół pojęcia piękna. Jest nośnikiem wzorów kulturowych, które odpowiadają dominującemu sposobom postrzegania kobiecego ciała, jak i wyrazem nowego spojrzenia na piękno, w duchu *body positive* czy *body neutrality*. Wzory kulturowe nie są czymś stałym i jednolitym – mogą ulegać zmianom w czasie prawie niezauważalnie, ale mogą też pojawiać się w sposób rewolucyjny – diametralnie zmieniając dotychczasowe podejście do rzeczywistości.

Trudno stwierdzić od kiedy żyjemy w świecie przemiany społecznej, gdzie obok siebie występują różnorodne treści kulturowe: Kochaj swoje ciało *versus* Zmień swoje ciało. Jesteś piękna *versus* Bądź piękna. Lubię swoje zmarszczki *versus* Boję się zmarszczek. Obecnie stajemy przed możliwością, a nawet koniecznością permanentnego odradzania się każdego dnia, w nowej postaci, w nowym wymiarze, w innej rzeczywistości. To nie tylko szansa, ale też ogromne wyzwanie dla poczucia własnej wartości. Narracja reklamowa jako element dyskursu publicznego może być dla kobiety źródłem inspiracji, ale również frustracji, albowiem niewiele się w niej zmieniło – nadal ma dążyć do piękna (doskonałości ciała – młodego i/lub doskonałości umysłu – odważnego). Nie da się ukryć faktu, że reklama nie jest idealnym miejscem dyskursu publicznego (bo zawsze za każdą prezentowaną ideą stoi cel merkantylny) – ale jest miejscem ważnym, bo pokazuje, że na naszych oczach rozwija się idee inkluzywności i różnorodności, jednak dopiero uczymy się je rozumieć i wdrażać.

Źródła cytowań

- BAŃKO MIROSŁAW (2009), 'Piękno', *Słownik dobrego stylu, czyli wyrazy, które się lubią*, Mirosław Bańko (red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- BYSZEWSKA, AGATA, EWA KAPUSTA, KAROLINA WIANECKA (2011), 'Współczesny ideał kobiecego ciała', *Maska*: 10, ss. 99-131.
- DRAGAN, MARTA (2019), 'Body positive, czyli dlaczego nie musisz kochać swojego ciała, aby dobrze się w nim czuć?', online: <https://pielegnacja.hellozdrowie.pl/body-positive-czyli-dlaczego-nie-musisz-kochac-swojego-ciala-aby-dobrze-sie-w-nim-czuc/>, [dostęp: 27.04.2023].
- DUNAJ, BOGUSŁAW (1998), 'Piękno', *Słownik współczesnego języka polskiego*, Bogusław Dunaj (red.) t. 1, t. 2, Warszawa: WILGA.
- DUNAJ, BOGUSŁAW (2007), 'Piękno', *Język polski: popularny słownik języka polskiego*, Bogusław Dunaj (red.), Warszawa: Wydawnictwo Langenscheidt Polska.
- GAJEWSKA, BEATA, MARTA PAWLUS (2010), *Słownik synonimów i antonimów*, Warszawa – Bielsko-Biała: Wydawnictwo Park.
- GOFFMAN, ERVING (1976), *Gender Advertisements*, New York: Harper and Row.
- KŁATKOWSKA, RENATA (2009), 'Piękno', *Popularny słownik synonimów*, Poznań: Wydawnictwo IBIS.
- KOZŁOWSKA, ANNA (2008), 'Przejawy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw zorientowanej na kobiety (doświadczenia polskie)', *Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej/ International Journal of Management and Economics*: 24, ss. 277-297.
- KOZŁOWSKA, ANNA (2011), 'Wizerunek kobiety dojrzałej w reklamie prasowej kosmetyków', *Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace*: 2, ss. 189-210.
- LOS MEJORES (2008), 'Dove PRO*AGE. Polskie gwiazdy nago w kampanii Dove', online: <https://www.losmejores.pl/portfolio/dove-proage/> [dostęp: 28.07.2023].
- ŁUC, IZABELA (2015), 'Leksem piękno w ponowoczesnej reklamie', *Studia Slavica XIX*: 19(1), ss. 133-145.
- MADERA, ANDRZEJ J. (2004), 'Wizerunek kobiety w reklamie telewizyjnej', *Środkowoeuropejskie Studia Polityczne*: 1, ss. 181-199.
- MELOSİK, ZBYSZKO (2007), *Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej*, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
- PIELECHATY, ALEKSANDRA (2007), 'Wielkie zero w kampanii Dove', online: <https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114873,4914741.html> [dostęp: 23.04.2023].

- PITRUS, ANDRZEJ (2001), *Zrozumieć reklamę*, Kraków: Rapid.
- POPCORN, FAITH, MARIGOLD LYS (2000), *EVEolution. The Eight Truths of Marketing to Women*, New York: Hyperion.
- SHERRY, JOHN F. (1987), 'Advertising as Cultural System', w: Jean Umiker-Sebeok (red.), *Marketing Signs: New Directions in the Study of Signs for Sale*, Berlin: Mouton de Gruyter, ss. 441-461.
- SOSNOWSKA, DANUTA (2005), 'Doskonałość niedoskonała', *Znak*: 6, ss. 31-40.
- SZYMCZAK MIECZYŚLAW (RED.) (1999), *Słownik języka polskiego*, t. 1, t. 2, t. 3, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- WALCZAK, ALEKSANDER (2006), *Jane Fonda reklamuje kosmetyki L'Oréal*, online: <http://www.ludzie.senior.pl/137,0,Jane-Fonda-reklamuje-kosmetyki-L-Oreal,438.html>, [dostęp: 27.07.2023].
- WOŹNIAK, MARTA (2021), 'Media społecznościowe a akceptacja własnego ciała – ruch *body positive* na Instagramie', *Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia de Cultura*: 13(3), ss. 72-87.
- ŻAK-BUCHOLC, JOANNA (2006), *Ideał kobiecego ciała*, online: <http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4742>, par. 1-2, [dostęp: 02.05.2023].